

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КУТІВ ЗСУВУ, ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ ПРИ СТРУЖКОУТВОРЕННІ

Юрій КРАВЧЕНКО^{1,a}, Володимир ПРОЦІВ^{2,b},
Віталій ДЕРБАБА^{3,c}, Сергій ПАЦЕРА^{4,d}

¹Науково-навчальний центр Кафедра технології машинобудування і матеріалознавства, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка, Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

²Кафедра технології машинобудування і матеріалознавства, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка, Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

³Кафедра технології машинобудування і матеріалознавства, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка, Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

⁴Кафедра технології машинобудування і матеріалознавства, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка, Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

^a5762634@gmail.com, ^bprotsiv@ukr.net, ^c5762634@gmail.com,
^dsergiy.patsera@ukr.net

Ключові слова: сталь, стружкоутворення, кути зсуву, тертя-ковзання, тертя-зсуву, алгоритмічна модель

Abstract: Метою є розробка методики графоаналітичного розрахунку кута зсуву при утворенні зливної стружки для випадку, коли початковими даними є достовірні емпіричні залежності для складових сили різання. Методика досліджень базується на застосуванні елементів теорії різання стосовно схеми утворення зливної стружки і моделі пластичної деформації металу з однією поверхнею зсуву при вільному різанні без наросту на передній поверхні леза. Наукова новизна характеризується розробленою алгоритмічною моделлю на основі співвідношення кутів зсуву, зовнішнього тертя-ковзання стружки по передній поверхні леза, внутрішнього тертя-зсуву в площині зсуву та переднього кута леза. Реалізація алгоритмічної моделі здійснена програмно у середовищі NI LabVIEW та графоаналітично у програмі КОМПАС-3D. Проведені комп'ютерні експерименти та визначені залежності кутів стружкоутворення, насамперед, внутрішнього тертя-зсуву від швидкості різання та від переднього кута леза. Практична значимість складається у можливості проведення інженерного аналізу механіки різання металів без проведення деяких коштовних складних експериментів.

Introduction

Однією з важливих проблем теорії різання, пов'язаних з дослідженнями і розрахунками складових сили стружкоутворення і густини теплових потоків є визначення наступних кутів: зовнішнього тертя-ковзання ρ_γ між стружкою і передньою поверхнею леза A_γ , внутрішнього тертя-зсуву ρ_s металу в площині зсуву P_ϕ , нахилу площини зсуву P_ϕ до площини різання P_n (кута зсуву ϕ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням в області механіки процесів обробки матеріалів присвячена значна кількість наукових праць, наприклад, [1-9]. Розрахунки складових сили стружкоутворення і густини теплових потоків виконували М.М. Зорев, О.М. Розенберг і О.М. Єрьомін, М.Б. Гордон, О.Д. Макаров, В.О. Остаф'єв, І.Дж.А. Армареґо і Р.Х. Браун, М.П. Мазур і Ю.М. Внуков та ін. Ними охоплено основні процеси, що мають місце при обробці матеріалів різанням: кінематика процесів обробки, геометричні параметри лез інструментів і зрізуваного шару, стружкоутворення, контактні явища на поверхнях інструменту.

Теоретичному обґрунтуванню математичних моделей, що стосуються механіки стружкоутворення, та порівнянню результатів з накопиченими експериментальними даними присвячені роботи [9-10].

В періодичних виданнях розвинених країн математичному моделюванню складних процесів механіки різання металів приділяється значна увага [12-15].

Проведені науковцями експериментальні дослідження базувались на доволі складному і коштовному устаткуванні. Так визначення розподілу контактних напружень τ_γ і коефіцієнта тертя μ_γ на передній поверхні виконувалось на основі роздільних вимірів складових сили різання при гострому лезі за допомогою спеціального динамометричного приладу "розрізний різець" при передньому куті $\gamma = 0$ з перпендикулярною [5] і косою лінією рознімання .

Також застосовувався метод визначення середнього значення коефіцієнта тертя μ_γ на основі вимірювання динамометром при точинні дотичної P'_z і нормальної $P'_n = \sqrt{(P'_x)^2 + (P'_y)^2}$ (P'_x і P'_y – відповідно осьової і радіальної) складових сили різання при гострому лезі і різних значеннях переднього кута γ по спеціальній формулі [8].

Для напружень τ_s і коефіцієнту "внутрішнього тертя" μ_s в площині зсуву P_ϕ існує метод їх визначення через дотичну і нормальну складові сили зсуву, які, в свою чергу, визначаються через складові P'_z і P'_n сили різання при гострому лезі і експериментальне значення кута зсуву ϕ [6, 9].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Вельми актуальними залишаються проблемні задачі створення алгоритмічних моделей для аналітичного опису механіки різання металів. Насамперед це стосується аналітичного розрахунку кута зсуву ϕ . Складність його розрахунку полягає у тому, що від нього залежать декілька параметрів моделі стружкоутворення, включно і в неявному вигляді. Також потрібно враховувати процеси зміцнення стружки в залежності від властивостей оброблюваного матеріалу, швидкості деформації і теплових явищ [4, 6].

Мета роботи. Метою роботи є створення методики аналітичного розрахунку кута зсуву при утворенні зливної стружки без застосування експериментальних даних щодо усадки стружки для випадку, коли початковими даними є достовірні емпіричні залежності для складових сили різання. В даному випадку вказаний набір початкових даних мається у розпорядженні проектувальника технології обробки конкретної деталі, коли складові сили різання P'_z і P'_n та подача s вже обчислені.

Методика проведення дослідження. Стосовно зливної стружки використана модель пластичної деформації металу з однією площиною зсуву при вільному різанні без наросту на передній поверхні леза.

Початковими даними для комп'ютерних експериментів розрахунково-дослідної частини послужили параметричні результати попередньо виконаної роботи [9].

Основою дослідження прийнята система рівнянь рівноваги складових T_s і T_n сили стружкоутворення та F_γ і N_γ тангенціальної і нормальної складових сили тертя на передній поверхні A_γ .

Для перевірки адекватності розробленої алгоритмічної моделі застосовано порівняння результатів з відомими результатами експериментальних досліджень.

Виклад основного матеріалу і одержаних наукових результатів. В цілому всі елементні показники процесу стружкоутворення (кут зсуву ϕ , коефіцієнт зовнішнього тертя зсуву μ_γ , дотичні напруження в площині зсуву τ_s і на передній поверхні τ_γ , довжини площини зсуву l_s і контакту стружки з лезом l_γ) пов'язані співвідношенням [7] між дотичними силами зсуву

$$T_s = \tau_s l_s \text{ і } F_\gamma = \tau_\gamma l_\gamma$$

$$\frac{\tau_s}{\tau_\gamma} \cdot \frac{l_s}{l_\gamma} = \frac{\cos(\phi - \gamma)}{\mu_\gamma} - \sin(\phi - \gamma).$$

При цьому кут зсуву ϕ є природньо функціонально залежним (параметри τ_γ , l_γ , і μ_γ зазвичай визначаються експериментально) і виступає саморегулятором забезпечення мінімальної витрати енергії на утворення стружки.

Розрахункова схема напрямків сил стружкоутворення при гострому лезі (величина фаски зносу і сила тертя на задній поверхні при цьому теоретично дорівнюють нулю) в площині зсуву P_ϕ і на передній поверхні леза A_γ та розташування відповідних кутів зсуву ϕ , тертя-зсуву ρ_s і тертя-ковзання ρ_γ зображені на рис.1 [7, 8].

Рисунок 1 – Геометрична модель розташування сил і кутів при стружкоутворенні [9, 10].

Модель включає: a і a_c – товщину перерізу зрізу та товщину стружки; γ – передній кут леза; T_s і T_n – дотичну і нормальну складові результуючої сили стружкоутворення T ; $\mu_s = \frac{T_s}{T_n}$ і $\rho_s = \tan^{-1} \mu_s$ – коефіцієнт і кут тертя-зсуву в площині P_ϕ ; F_γ і N_γ – дотичну і нормальну сили тертя стружки на A_γ ; $\mu_\gamma = \frac{F_\gamma}{N_\gamma}$ і $\rho_\gamma = \tan^{-1} \mu_\gamma$ – коефіцієнт і кут тертя стружки; P'_z і P'_n – дотичну і нормальну складові сили різання при гострому лезі (проекції сили стружкоутворення T на координатну площину різання P_n і основну площину P_v).

Дослідження складається з трьох блоків.

Блок 1. Аналіз геометричної моделі кутів і сил стружкоутворення (рис.1).

Проецювання векторів сил тертя F_γ і тиску N_γ стружки на A_γ в напрямку дотичної T_s і нормальної T_n складових сили зсуву T відому в теорії різання систему рівнянь

$$\left. \begin{aligned} T_s &= N_\gamma \cos(\phi - \gamma) - F_\gamma \sin(\phi - \gamma) \\ T_n &= N_\gamma \sin(\phi - \gamma) - F_\gamma \cos(\phi - \gamma) \end{aligned} \right\}$$

за допомогою якої можливо отримати коефіцієнт тертя-зсуву μ_s при внутрішній суцільності оброблюваного матеріалу в площині зсуву P_ϕ

$$\mu_s = \frac{T_s}{T_n} = \frac{1 - \tan \rho_\gamma \cdot \tan(\phi - \gamma)}{\tan(\phi - \gamma) + \tan \rho_\gamma} = \operatorname{ctg}(\phi + \rho_\gamma - \gamma), \quad (1)$$

де $\tan \rho_\gamma = \mu_\gamma$ – коефіцієнт тертя на A_γ .

Виражаючи коефіцієнт μ_s (1) через кут тертя зсуву $\tan \rho_s$ і через $\tan [90 - (\phi + \rho_\gamma - \gamma)]$, знаходимо

$$\rho_s(\phi) + \phi + \rho_\gamma - \gamma = 90. \quad (2)$$

Формулу (2) далі будемо називати формулою балансу кутів.

При емпіричних підходах роздільно кожен із кутів визначається експериментально:

$\tan\phi = \cos\gamma / (K_a - \sin\gamma)$ через коефіцієнт усадки стружки $K_a = a_c/a$ і по формулі

I. Тіме

$$\tan\phi = \cos\gamma / (k_a - \sin\gamma), \quad (3)$$

$\rho_\gamma = \arctg\mu_\gamma$ через

$$\mu_\gamma = (P'_z \cdot \tan\gamma + P'_n) / (P'_z - P'_n \cdot \tan\gamma) \quad (4)$$

зі значеннями P'_z і P'_n при гострому лезі.

Для кута тертя-зсуву ρ_s після проєцювання складових P'_z і P'_n сили різання також в наряді дотичної $T_s = P'_z \cdot \cos\phi - P'_n \cdot \sin\phi$ і нормальної $T_n = P'_z \cdot \sin\phi + P'_n \cdot \cos\phi$ [8] складових сили стружкоутворення T (рис.1) одержана формула $\rho_s = \tan^{-1}\mu_s$ через

$$\mu_s = (P'_z \cdot \cos\phi - P'_n \cdot \sin\phi) / (P'_z \cdot \sin\phi + P'_n \cdot \cos\phi). \quad (5)$$

Блок 2. Порівняльний аналіз величин кута зсуву за формулами відомих авторів.

Зіставлення значень кута ϕ по найчастіше застосованих формулах при однакових початкових даних кутів ρ_γ і ρ_s , одержаних розрахунково-емпіричним методом [9, табл. 2], наведено в табл.1.

Таблиця 1 – Формули відомих авторів і значення кута зсуву ϕ для сталей 45 ($\gamma = 10^\circ$, $\rho_\gamma = 32,2^\circ$, $\rho_s = 39,8^\circ$) і 12X18H9T ($\gamma = 15^\circ$, $\rho_\gamma = 37,6^\circ$, $\rho_s = 35,4^\circ$)

Автори	Формула для визначення кута ϕ [град]	Значення кута зсуву ϕ для сталі [град]	
		45	12X18H9T
М. Мерчант [6]	$45 - 0,5(\rho_\gamma - \gamma)$	33,9	33,7
П. Окслі [6]	$50 - 0,8(\rho_\gamma - \gamma)$	32,2	31,9
М. Зорєв [7]	$C - 0,8(\rho_\gamma - \gamma)$	22,8 (C=45)	27,4 (C=50)
С. Силін [8]	$(i_0 - 6) \cdot a^{-0,05} - (\rho_\gamma - \gamma)$	25 ($i_0=50$)	25,7 ($i_0=53$)

З таблиці 1 видно, що мається суттєва розбіжність в оцінюванні величини кута зсуву різними авторами. Слід також зазначити, що відома формула К. Зворикіна

$$\phi = 45 - 0,5(\rho_s + \rho_\gamma - \gamma),$$

яка виведена із умови мінімуму енергії стружкоутворення, також структурно включає вплив кута ρ_s . Але вказана формула дає значно занижені результати відносно даних табл. 1 ($\phi = 14^\circ$ і 16° відповідно для сталей 45 і 12X18H9T).

Блок 3. Алгоритмічна модель розрахунку значення кута зсуву ϕ

З огляду на значну кількість параметрів в моделях стружкоутворення та вказану розбіжність в їх оцінюванні вельми актуальним є питання розробки алгоритмічної моделі для

аналітичного розрахунку значення кута зсуву ϕ . На рис.2 наведено структурну схему розробленої алгоритмічної моделі графоаналітичного розрахунку значення кута зсуву ϕ .

Рисунок 2 – Структурна схема алгоритму графоаналітичного розрахунку значення кута зсуву ϕ

Початковими даними для розрахунку є: величина переднього кута леза γ , прийняті режими різання та емпіричні залежності для складових сили різання, що виведені дослідниками по результатах адекватних натурних експериментів.

Слід зауважити, що при розробці алгоритмічної моделі зроблено допущення, що стружкоутворення здійснюється при гострому лезі, тобто величина фаски зносу і сила тертя на задній поверхні теоретично дорівнюють нулю.

Таблиця 2 містить посилання або математичні залежності та графічні процедури, що стосуються кожного із блоків алгоритмічної моделі.

Таблиця 2. – Математичні та графічні моделі чи посилання

Номер та назва блоку алгоритмічної моделі	Математичні та графічні моделі чи посилання	Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку
1. Введення початкових даних	Початкові дані наведені в таблиці 3	–
2, 3, 4. Розрахунки складових сили різання P'_z, P'_y, P'_x	$P'_z = Cp_z \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u$ $P'_y = Cp_y \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u$ $P'_x = Cp_x \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u$	Таблиці 3-4
5. Розрахунки сили різання T , та складової сили різання P_n ,	$P_n = \sqrt{(P'_y)^2 + (P'_x)^2}$ $T = \sqrt{(P'_z)^2 + (P'_y)^2 + (P'_x)^2}$	–
6. Графічне моделювання векторів сили різання T , та складової сили різання P_n		Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі (для перевірки розрахунків складових сили різання)

Продовження таблиці 2.

<p>Номер та назва блоку алгоритмічної моделі</p>	<p>Математичні та графічні моделі чи посилання</p>	<p>Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку</p>
<p>7. Розрахунок кута зовнішнього тертяковзання ρ_γ між стружкою і передньою поверхнею леза A_γ,</p>	$\mu_\gamma = (P'_z \cdot \tan \gamma + P'_n) / (P'_z - P'_n \cdot \tan \gamma)$ $\rho_\gamma = \text{arc tg} \mu_\gamma$	<p>Кут γ повинен відповідати значенню, що було використано при розрахунках складових сили різання P'_z, P'_y, P'_x</p>
<p>8. Графічне моделювання векторів проєкцій сили стружкоутворення F_γ і N_γ, вимірювання кута зовнішнього тертяковзання ρ_γ</p>		<p>Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі (для перевірки розрахунків проєкцій сили стружкоутворення F_γ та N_γ)</p>
<p>9. Аналітичний розрахунок внутрішнього кута зсуву ϕ</p>	$T_s = P'_z \cdot \cos(\phi - \gamma) / \cos \gamma - F_\gamma \cdot \sin \phi / \cos \gamma$ $T_s = \tau_s \cdot l_s \cdot b = \tau_s \cdot a / \sin \phi \cdot b$	<p>Математична модель блоку складається з системи двох трансцендентних рівнянь з двома невідомими (T_s та ϕ)</p>
<p>10. Графоаналітичне моделювання математичних залежностей для розрахунку внутрішнього кута зсуву ϕ</p>		<p>Формули математичних залежностей наведені далі.</p>

Закінчення таблиці 2.

<p>Номер та назва блоку алгоритмічної моделі</p>	<p>Математичні та графічні моделі чи посилання</p>	<p>Примітки, посилання чи прийняті допущення при моделюванні вказаного блоку</p>
<p>11. Графічне моделювання вектору проекції T_s сили стружкоутворення на площину зсуву і вимірювання кута зсуву ϕ</p>		<p>Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі (для перевірки кута ρ_s розрахунків проекції T_s)</p>
<p>12. Графічне моделювання вектору проекції T_n сили стружкоутворення та вимірювання кута ρ_s</p>		<p>Проводиться з дотриманням довжини векторів сил у масштабі для визначення кута ρ_s</p>
<p>Блок 13. Розрахунок балансової формули</p>	$\rho_s + \phi + \rho_\gamma - \gamma = 90$	<p>Проводиться для перевірки правильності розрахунків і відповідності геометричній моделі розташування сил і кутів при стружкоутворенні</p>

В таблиці 3 наведені режими різання та параметри емпіричних залежностей [9], що були прийняті у якості початкових даних для комп'ютерних експериментів при розробці алгоритмічної моделі.

Таблиця 3 – Режими різання та параметри леза, що покладені в основу розрахунків при розробці алгоритмічної моделі

Режими різання		Геометричні параметри леза				
Швидкість різання V [м/с]	2,0	Передній вугол γ [град]	Радіус при вершині r [мм]	Фаска зносу h [мм]	Кут в плані ϕ [град]	Кут нахилу різальної кромки λ [град]
Глибина різання t [мм]	2,8					
Подача s [мм/об]	0,35	10	0	0	45	0

Програмна реалізація алгоритмічної моделі здійснена у середовищі NI LabVIEW. та графоаналітично у програмі КОМПАС-3D. На рисунку 3 наведено фрагмент програмного коду для розрахунку складової сили різання P_i .

Рисунок 3 – Фрагмент програмного коду для розрахунку складової сили різання P_i

Усі функції блоку розрахунку знаходяться в структурі Flat Sequence Structure, тобто використовується відкрита послідовність розрахунків. Для розміщення функцій в кожному з наступних блоків моделі додається відповідний кадр (Add Frame After).

Для розрахунків застосована формула, що наведена в роботі [9]:

$$P_i = C_p \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^z \cdot \left(1 - \frac{\gamma}{90}\right)^\eta \cdot (1+r)^v \cdot (1+h)^u, \quad (6)$$

де x, y, z, η, v, u – показники ступеню (див. табл. 4);

Таблиця 4 – Показники ступеню у формулі (6)

Складові сили різання [Н]	Коефіцієнт C_p для сталі		x	y	z	η	v	u
	45	12X18H9						
Дотична P_z	1560	1790	1,0	0,75	-0,15	1,1	0,1	0,4
Нормальна P_y	620	809	0,9	0,60	-0,30	2,8	0,3	1,4
Осьова P_x	437	460	1,0	0,50	-0,40	2,4	-0,2	1,2

Враховуючи на те, що всі три складові сили різання підраховуються по одній і тій же формулі (7), то була створена відповідна підпрограма. На рис.4 показано програмний код з використанням створеної підпрограми.

Рисунок 4 – Три групи вхідних даних та використання підпрограми (SubVI)

Для аналітичного розрахунку величини кута зсуву ϕ_b використовується система двох трансцендентних рівнянь з двома невідомими: T_s та ϕ (таблиця 2, блок 9). Корені рівнянь можуть бути знайдені у ході обчислювального ітераційного циклу [4], коли спочатку вводиться наближений кут зсуву ϕ і через декілька ітерацій адекватна аналітична модель

приходить до стійкого значення. У запропонованій алгоритмічній моделі корені системи рівнянь знаходимо за допомогою графоаналітичного моделювання (таблиця 2, блок 9). У загальному вигляді рівняння мають вигляд

$$Ts = f_1(\tau_s, l_s(\phi), b) \quad (7)$$

$$Ts = f_2(\phi, \gamma, P'_z, F_\gamma). \quad (8)$$

Слід підкреслити, що у першому рівнянні довжина площини зсуву l_s залежить від кута зсуву, бо $l_s(\phi) = b \cdot a / \sin \phi$. Тоді одержуємо

$$T_s = \tau_s \cdot l_s \cdot b = \tau_s \cdot a / \sin \phi \cdot b \quad (9)$$

Дотичні напруження в площині зсуву τ_s повинні бути відповідні розрахованим по емпіричним формулам (6) складовим силам різання. Тому у подальших комп'ютерних обчисленнях показники ступеню у формулі (6) та величина τ_s запозичені з роботи [9], яка спирається на опубліковані результати експериментальних досліджень.

Друге рівняння одержане за умови балансу механічної енергії при різанні:

$$P'_z \cdot V = T_s \cdot V_s + F_\gamma \cdot V_c, \quad (10)$$

де V – швидкість різання, м/с; V_s – швидкість зсуву у площині зсуву, м/с; V_c – швидкість сходу стружки у площині A_γ , м/с /

У свою чергу швидкості V_s та V_c можуть бути обчислені за відомими формулами [9]:

$$V_s = V \cdot \frac{\cos \gamma}{\cos(\phi - \gamma)} \quad (11)$$

$$V_c = V \cdot \frac{\sin \gamma}{\cos(\phi - \gamma)} \quad (12)$$

Підставляючи формули (11) та (12) у формулу(10) та вирішуючи відносно T_s одержуємо залежність сили зсуву від кутів ϕ і γ , та від складових сили різання

$$T_s = P'_z \cdot \cos(\phi - \gamma) / \cos \gamma - F_\gamma \cdot \sin \phi / \cos \gamma$$

Побудувавши графіки цих функцій, в точці перетину маємо значення аргументу ϕ та функції T_s , що відповідають адекватній аналітичній моделі. У випадку коли графіки не перетинаються можна зробити висновок, що деякі параметри процесу різання не забезпечують стійкого процесу різання.

З використанням запропонованої алгоритмічної моделі проведено серію комп'ютерних експериментів та одержані залежності кутів стружкоутворення від переднього кута леза (рис. 5 – 6) та від швидкості різання (рис. 7 – 8).

Зіставлення значень кута ϕ при однакових початкових даних кутів ρ_γ і ρ_s , одержаних у роботі [9] показує їх відповідність одне одному, що підтверджує адекватність розробленої алгоритмічної моделі.

Результати і висновки.

1. Розроблена методика графоаналітичного розрахунку кута зсуву при утворенні зливної стружки для випадку, коли початковими даними є достовірні емпіричні залежності для складових сили різання.

2. Розроблена алгоритмічна модель визначення співвідношення кутів зсуву, зовнішнього тертя-ковзання стружки по передній поверхні леза, внутрішнього тертя-зсуву в площині зсуву та переднього кута леза.

3. Програмна реалізація алгоритмічної моделі здійснена в середовищі NI LabVIEW.

4. Проведені комп'ютерні експерименти та визначені залежності кута внутрішнього тертя-зсуву від швидкості різання та від переднього кута леза.

Рисунок 5 – Залежності кутів стружкоутворення від переднього кута леза для сталі 45

Рисунок 6 – Залежності кутів стружкоутворення від переднього кута леза для сталі 12X18H9T

На рис.7-8 наведені одержані залежності кутів стружкоутворення від швидкості різання.

Рисунок 7 – Залежності кутів стружко-утворення від швидкості різання для сталі 45

Рис. 8 – Залежності кутів стружкоутворення від швидкості різання для сталі 12X18H9T

5. Розроблена методика графоаналітичного розрахунку кута зсуву при утворенні зливної стружки для випадку, коли початковими даними є достовірні емпіричні залежності для складових сили різання.

6. Розроблена алгоритмічна модель визначення співвідношення кутів зсуву, зовнішнього тертя-ковзання стружки по передній поверхні лека, внутрішнього тертя-зсуву в площині зсуву та переднього кута лека.

7. Програмна реалізація алгоритмічної моделі здійснена в середовищі NI LabVIEW.

8. Проведені комп'ютерні експерименти та визначені залежності кута внутрішнього тертя-зсуву від швидкості різання та від переднього кута лека.

9. Практична значимість розробленої методики складається у можливості проведення інженерного аналізу механіки різання металів без проведення коштовних складних експериментів щодо визначення коефіцієнту усадки стружки.

10. Кут зсуву, визначений по запропонованій алгоритмічній моделі, адекватно відповідає розрахунковим значенням, що обчислені в останніх роботах відомих авторів.

11. При комп'ютерному моделюванні підтверджена відносна постійність кута тертя-зсуву при зміні переднього кута лека для окремих груп сталей.

12. У порівнянні зі сталлю 45 більш пластична аустенітна сталь 12X18H9T має менші значення кута тертя-зсуву.

Посилання

[1] Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов. – М.: Машгиз, 1956. – 368 с.

[2] Розенберг А.М. Еремин А.Н. Элементы теории процесса резания металлов. – М.: Машгиз, 1956. – 319 с.

[3] Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.

[4] Мазур М.П. Основы теорії різання металів / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін., під заг. ред. М.П. Мазура. – Новий світ 2000, 2010. – 422 с.

[5] Гордон М.Б. Исследование трения и смазки при резании металлов. – В кн.: Трение и смазка при резании металлов. – Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. ун-та, 1972. – с. 7-89.

[6] Армарего И.Д., Браун Р.Х. Обработка металлов резанием. – М.: Машиностроение, 1977. – 325 с.

[7] Зорев Н.Н. Расчет проекций силы резания. – М.: Машгиз, 1958. – 56 с.

[8] Силин С.С. Метод подобия при резании металлов. – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с

[9] Кравченко Ю.Г. К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании / Ю.Г. Кравченко, В.А. Дербаба, Н.В. Крюкова // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. – Вып. 85. – С. 137 – 148.

[10] Пат. на винахід 115883 Україна, МПК G01N 19/02 B23V 27/16 G01N 3/58 (2006.01). Спосіб визначення коефіцієнта тертя стружки з лезом / Кравченко Ю.Г. (Україна), Крюкова Н.В. (Україна), Дербаба В.А. (Україна); власник патенту Державний ВНЗ "Національний гірничий університет". – № a201604895; заявл. 04.05.16; опубл. 27.02.17 бюл. №4, публ. видачі патенту 26.12.2017 бюл. №24 – 6 с.: іл.

[11] Binchurov A., Gordeev Y., Indakov N. Method of Rotational Turning With Multifaceted Cutters //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing, 2016. - Т. 124.-№. 1.-С. 012150.

[12] Zhu L., Li H., Wang W. Research on rotary surface topography by orthogonal turn-milling //The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2013. - Т. 69. - №. 9-12. - С. 2279-2292.

[13] Savas V., Ozay C. Analysis of the surface roughness of tangential turn- milling for machining with end milling cutter //Journal of Materials Processing Technology. - 2007. - Т. 186. - №. 1. - С. 279-283.

[14] Derbaba V.A. Evaluation of the adequacy of the statistical simulation modeling method while investigating the components presorting processes / В.А. Дербаба, В.В. Зіль, С.Т. Пацера // Науковий вісник Національного гірничого університету - Д.: НГУ, 2014. - № 5 (143). - С.45-50. Режим доступу

[15] Suresh Totappa Dundur. Slipline field analysis of deformation in metal machining with worn tool with adhesion friction in contact regions //Department of mechanical engineering National Institute of technology, Rourkela (2005). thesis.nitrkl.ac.in/40/1/dun-thesis.pdf / Дата звернення 27.05.2018